

This article is part of the project REDIRE that has received funding from the European Union's Horizon 2022 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101105514.

**Funded by
the European Union**

Conservation, reproduction, amplification : Politique des médiations phonographiques (France-Italie, XX^e siècle)

Dr. Jonathan Thomas

Docteur en "Histoire, Musique, Société", Chercheur post-doctoral Marie-Sklodowska-Curie

jthomas2@uni-bonn.de

Abteilung für Musikwissenschaft/Sound Studies

Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn

Résumé

Le son enregistré et ses objets, en un mot la phonographie, n'ont cessé d'être utilisés pour la propagande politique dès leur apparition à la fin du XIX^e siècle, probablement partout où ils étaient présents. Ce faisant, ils ont changé les pratiques de propagande en leur apportant une nouvelle dimension sonore et technique. En considérant certaines de ces pratiques survenues en France et en Italie, cet article propose de comprendre ce que la politique a pu tirer des médiations des objets phonographiques, non seulement à partir de leurs usages mais aussi de ce qu'elles font à ce qu'elles médiatisent.

Mots-clefs : Phonographie ; Médiation ; Propagande ; France ; Italie

Abstract

Recorded sound and its objects - in a word, phonography - have been used for political propaganda ever since they first appeared at the end of the 19th century, probably wherever they were present. In so doing, they have changed propaganda practices, bringing a new dimension of sound and technology to them through their own mediations. By considering some of these practices in France and Italy, this article proposes to understand what politics has been able to draw from the mediation of phonographic objects, not only in terms of their uses, but also in terms of what they do to what they mediate.

Keywords : Phonography ; Mediation ; Propaganda ; France ; Italy

En considérant la diversité historique, nationale et culturelle des « phonographies politiques » abordées dans ce dossier, on pourrait s'interroger sur les raisons de cette mobilisation si récurrente du son enregistré¹. Si ce questionnement prenait la forme d'un schéma en triangle, un sommet serait occupé par les objets phonographiques, un autre par celui ou celle qui en fait usage, et le dernier par un auditoire-cible. Je propose de s'en saisir par le sommet des objets phonographiques et de dégager les possibilités pratiques que ces objets sont les seuls à offrir afin de mieux comprendre leurs usages politiques. Ainsi, mon propos visera moins à décrire les conditions historiques d'engagement et les effets d'opérations particulières de propagande, que la façon dont les objets phonographiques fonctionnent quand ils sont intégrés à des dispositifs de propagande. En d'autres termes, il s'agira de savoir comment ces objets existent comme des médiateurs de la politique au croisement de la technique, de la culture et de l'acoustique. Il sera alors possible d'esquisser une politique de leurs médiations sociotechniques.

Pour ce faire, posons d'abord que ces médiations sont au nombre de trois : « conservation » ; « reproduction » ; « amplification ». Posons ensuite qu'elles participent toutes de la transduction – une médiation essentielle à la phonographie mais dont ses opérateurs semblent ne pas avoir conscience – et qu'elles sont chacune le résultat de la socialisation des technologies phonographiques. Posons enfin que si les médiations de reproduction et d'amplification ne sont pas exclusives aux objets phonographiques – le haut-parleur et l'amplificateur jouent par exemple leur part dans la reproduction et l'amplification du son enregistré –, elles en sont

¹ Cet article fait partie d'un projet qui a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2022 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 101105514.

néanmoins inséparables car elles découlent de la médiation de conservation qui donne leur particularité à ces objets par lesquels le son est, littéralement, écrit.

Conservation, reproduction et amplification constituent en effet les usages phonographiques : on s'appuie sur une capacité de conservation du son pour le « reproduire », afin d'amplifier l'existence et les effets de ce qu'il évoque ou représente. Par exemple, si l'on souhaite se mettre en présence du rock psychédélique de la fin des années 1960 et d'un guitariste exceptionnel enregistré en studio mais sans montage, pour apprécier la spontanéité d'une performance saisie par un bon réseau sociotechnique, mieux la connaître, et vivre un court instant en contact avec une autre époque, on pourra répéter l'écoute du morceau « Voodoo Chile » sur l'album *Electric Ladyland* de The Jimi Hendrix Experience. Et si l'on souhaite se plonger dans une communion qui convoque à la fois l'imaginaire du mouvement ouvrier et le présent d'un parti politique actif dans la réalisation de son projet, on pourra diffuser un enregistrement de l'*Internationale* au début et à la fin d'un rassemblement partisan.

Ainsi, ces trois médiations sont saisies par des intentions d'agir sur soi ou sur d'autres ; des intentions plus ou moins informées par des connaissances théoriques, pratiques, ou par un imaginaire de ce que ces médiations sont censées provoquer sur un auditoire. Je propose donc d'examiner, pour chacune d'entre elles, les effets politiques qui leur sont attribués en m'appuyant sur des exemples de disques de propagande enregistrés au XX^e siècle dans les contextes de la démocratie française et de la dictature fasciste italienne. Ces effets politiques sont bien sûr conditionnés en premier lieu par les sons dont le disque doit assurer la médiation, et qui sont eux-mêmes des médiations d'idées, d'esthétiques, ou d'affects politiques. C'est pourquoi les médiations phonographiques doivent être considérées comme des médiations de médiations, qui apportent une capacité sociale de faire différente, si ce n'est supplémentaire, aux sons qu'elles permettent d'entendre à nouveau. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut

d'abord évoquer la transduction, par laquelle la phonographie et ses usages politiques commencent et se définissent.

Transduire : faire avec

Le substantif « transduction » signifie littéralement « conduite au travers de... ». Il est utilisé dans les *sound studies* depuis le début des années 2000, pour désigner soit le passage du son d'un milieu à un autre opéré par un ou plusieurs transducteurs, c'est-à-dire une membrane tympanique ou un dispositif technique équivalent tel qu'un micro ou un diaphragme de phonographe (Sterne 2015, 37), soit ce qui change dans le son et son « substrat énergétique [au moment de son passage] (de l'électrique au mécanique, par exemple) » (Helmreich 2015, 222) ; ou encore ce que le son fait advenir chez celui ou celle qui le reçoit, comme la danse qu'un corps performe suite à l'écoute d'une musique diffusée à fort volume (Henriques 2003, 467-472). Ces deux dernières acceptions font référence à la définition du philosophe des sciences Gilbert Simondon, qui entend

« par transduction une opération, physique, biologique, mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l'intérieur d'un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe de constitution, si bien qu'une modification s'étend ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante [...] ; le résultat est une structure réticulaire amplifiante. » (Simondon 2013, 32-33)

La transduction désigne ici le moment – ou l'opération – pendant lequel le changement de milieu d'un son produit une chose différente de lui-même mais qui lui reste familière. Me

référant à Simondon, je retiens que la transduction du son produit son amplification. Nous verrons que cette dernière est multiple et qu'elle est un puissant moyen d'agir en politique. Cette capacité d'amplification peut être saisie par une intention d'agir qui cherche à se réaliser à travers le son, qu'elle reconnaît comme un matériau sensible et symbolique efficace et adaptable à toute propagande. Cette intention peut ainsi emprunter le son comme s'il était son véhicule idéal, c'est-à-dire un moyen de transduction qu'elle configurera selon ses besoins afin de quitter le milieu restreint de son élaboration pour se déployer partout, amplifier son existence et, peut-être, obtenir enfin ce qu'elle désire – le plus souvent un consentement massif ou une mobilisation militante. Pour y parvenir, une intention de propagande doit parcourir chaque étape du processus phonographique et s'engager ainsi dans des opérations de transduction qui impliquent chacune des choix stratégiques. La captation et l'enregistrement, moments où les vibrations acoustiques sont reçues par une membrane puis traduites en une trace conservée par un support, posent déjà une série de questions techniques – quels capteurs utiliser, où les placer, etc. – articulées à de questions esthétiques – quels sons enregistrer ? par qui ? –, elles-mêmes affectées par des contraintes financières, symboliques, techniques, commerciales, politiques et médiales, qui imposent aux opérateurs d'un enregistrement de négocier avec elles afin d'obtenir le meilleur résultat possible. À partir de ces considérations, on pourrait s'interroger sur les différences entre les chants royalistes publiés en 1910 par l'Association phonique des grands artistes (APGA), une maison de disques généraliste sans inscription partisane, et ceux publiés vingt plus tard par la maison Disques Hébertot². Les premiers sont enregistrés par un procédé mécanique et font entendre une voix et un piano, quand les seconds sont enregistrés par un

² Ces disques sont répertoriés dans la base de données « PS.XX – La Propagande sonore enregistrée au XX^e siècle » et pour certains audibles en ligne sur les sites phonobase.org et gallica.bnf.fr à partir d'un lien présent dans les notices de PS.XX. Les disques royalistes APGA sont consultables ici : <https://doi.org/10.25721%2Fmsa0-7c85>. Les disques royalistes Hébertot sont consultables ici : <https://doi.org/10.25721%2Fvwqn-kh86>. PS.XX est soutenue par la Région Île-de-France dans le cadre du Domaine d'intérêt majeur Patrimoines matériels, expérimentation, innovation et résilience.

procédé électrique et font souvent entendre un orchestre, un chœur et un chanteur soliste. Les premiers ont pâti d'un procédé technique qui n'a capté et conservé qu'une part très restreinte des fréquences composant le son des sources enregistrées. Une série socialiste APGA sortie l'année précédente ayant proposé des enregistrements de chœurs et d'orchestres de meilleure qualité, on pourrait attribuer le son médiocre de la série royaliste à un manque de moyens de l'Action française, de l'APGA, ou de savoir-faire du personnel enregistreur disponible pour l'occasion. Même si le choix de ne donner à entendre que deux musiciens fut peut-être motivé par une volonté particulière de représentation politique, ces disques ne contiennent finalement que des musicalisations austères, presque simplement documentaires, d'un royalisme incarné par un homme chantant seul et un piano peu audible. En revanche, les disques enregistrés dans les années 1930 par l'homme de théâtre et fervent militant Jacques Hébertot, ont été permis par l'emploi d'un micro électrique et rendent un son bien meilleur. Ils sont produits par un homme qui possède déjà une bonne expérience de la production discographique, se veut un prescripteur du bon goût et un propagateur d'esthétiques raffinées, soucieux d'excellence, et qui souhaite agir pour la promotion politique des élites (Thomas 2021, 145-158). On dispose là de musicalisations du royalisme aux harmonies et aux arrangements bien plus riches, plus susceptibles de créer un moment d'écoute agréable, entraînant, et de remporter un succès de mobilisation ou d'adhésion. Dans les deux cas, une volonté de populariser la mémoire et les thèmes de l'Action française, mise en œuvre selon un savoir-faire et une connaissance variables de la représentation politique par la musique et de l'univers du disque, a dû se confronter aux limites techniques et matérielles du processus phonographique, pour se réaliser et rencontrer des résultats plus ou moins à la hauteur de ses attentes.

La phase de lecture de l'enregistrement et de diffusion du son impose des contraintes similaires mais particulières – liées par exemple aux appareils de lecture et d'amplification, à leurs qualités acoustiques et à leur adéquation avec le lieu de diffusion – qui conditionnent le résultat

de la performance politique d'un enregistrement. Ainsi, la socialiste Erska, première maison de disques politiques française des années 1930, a conçu une gamme de machines parlantes aux noms – « Le Militant », « Le Fédéral », « Le Festival » – évocateurs des espace-temps des pratiques politiques qu'ils visent, de la petite réunion partisane à la grande fête en plein air.

La transduction concerne donc en premier lieu la mise en forme négociée d'un réel préexistant, en d'autres termes l'enregistrement, qui décide de ce qui sera rendu disponible à la médiation de « conservation », puis une tentative de mise en forme du présent par l'injection de sons enregistrés, qui concerne à leur tour les médiations de « reproduction » et « d'amplification ».

La transduction phonographique mobilisée par une intention d'agir apparaît bien comme une transduction de cette intention dans le milieu d'un monde à politiser. Et la mise en forme du réel qu'elle requiert participe, en tant qu'elle est un processus de politisation, de celle qui constitue tout projet politique : la politisation du son nécessaire aux opérations de propagande sonore enregistrée est une phase de la réalisation d'un projet politique ; celle qui concerne l'esthétique de ses chants et de ses figures oratoires.

Concevable comme une opération complète subdivisée en transductions de captation, d'enregistrement, de lecture et de diffusion, la transduction du son est donc un processus sociotechnique décisif de production du politique et de ses représentations, dont la mauvaise conduite peut mettre en danger l'opération de propagande qui la mobilise. Si l'amplification apparaît ici comme une médiation à part entière de la phonographie, le fait qu'elle soit un résultat de la transduction la rend présente à l'issue de chacune des phases du processus phonographique. Chacune offre alors des possibilités d'amplifier des actions, voire de nouveaux moyens d'agir, qu'il faut maintenant examiner en commençant par la médiation de conservation, qui est exclusive à la phonographie.

Conserver : combiner des temps

En raison des représentations qu'en donnent l'imaginaire et les discours, notamment commerciaux, qui la socialisent, la première opération de transduction phonographique passe communément pour être la conservation pure et simple du son. Jonathan Sterne démystifie cette croyance. Pour lui, l'enregistrement ne conserve pas le son et ne permet pas de le reproduire : il s'agit d'un artefact original sur lequel est imprimé le résultat de la transduction d'ondes acoustiques, dont la lecture ne donnera à entendre ni le son premier de la source enregistrée, ni un échantillon sonore véridique, non biaisé, du réel (Sterne 2015, 314-317). Toutefois, cette posture démystificatrice, nécessaire puisqu'elle dévoile tout un champ manipulateur, ne permet pas de saisir ce que signifie la capacité de « conserver » le son quand elle est socialisée dans le cadre des pratiques politiques. Elle ignore en effet l'imaginaire de la puissance d'agir de cette médiation, dont l'ordre est avant tout temporel. « Fixer » ou « graver » le son, synonymes courants d'« enregistrer », traduisent une immobilisation et une durabilité qui signifient la maîtrise du temps d'un objet éphémère et transitoire. Cette maîtrise autorise plusieurs opérations politiques basées sur le déplacement et l'imbrication de la temporalité et de la spatialité de l'enregistrement dans d'autres temps et d'autres espaces. Ces opérations sont par ailleurs conditionnées par le degré d'éloignement croissant du contexte historique de l'enregistrement qui le sépare de son contexte de lecture. Celui-ci change les possibilités de combinaisons temporelle sur lesquelles ces opérations sont construites, d'abord inscrites dans le temps de l'actualité, puis dans celui de la mémoire.

Ainsi, quand le contexte historique de l'enregistrement est le plus proche de son contexte d'usage politique, on peut dire qu'il actualise un « quasi-présent » (Thomas 2023a) et qu'il repose sur une temporalité du même ordre. C'est par exemple le cas des enregistrements électoraux produits et publiés pour le Parti communiste français par la Coopérative ouvrière de

TSF sous la marque Piatiletka, peu avant les campagnes législatives de 1932 et municipales de 1935.

L'actualité dont procèdent ces opérations est aussi compréhensible – et présentée par leurs acteurs – comme une manifestation de la modernité. En octobre 1929, Compère-Morel, propagandiste résolu d'une SFIO handicapée par un appareil de propagande en décalage avec son époque technique, interroge : « Le Parti ne pourrait-il pas songer à utiliser pour sa propagande les inventions modernes : TSF, phonographe, cinéma, etc. ? [...] Il y a dans ces diverses méthodes modernes de propagande des ressources certaines que le Parti ne doit pas négliger³ ».

Cette modernité désirée est lisible dans la promotion que reçoit la série de disques socialistes « La Voix des Nôtres », la première que publie Ersa, entreprise militante fondée à l'initiative de Compère-Morel et de son collègue Jean-Lorris, dans les premières semaines de 1930. Le disque est « d'avant-garde⁴ », et son usage pour la propagande est présenté comme innovant, bien que ses premières occurrences en France datent du début du siècle :

« Pour la première fois en France – et non seulement en France, mais aussi, croyons-nous dans le monde entier – un Parti politique vient de faire enregistrer la voix de ses orateurs, mettant ainsi à la disposition de ses organisations, de ses militants, de ses amis, un *formidable moyen de propagande – individuelle et collective – utilisable* par tous à la fois et partout en même temps⁵. »

C'est bien dans cette toute dernière remarque que se lie la modernité du nouveau moyen de propagande, si récent qu'il participe d'un quasi-présent, à sa médiation de conservation. L'avantage stratégique dont dispose désormais la SFIO est celui d'une nouvelle maîtrise du

³ « Le Conseil National a examiné les questions d'ordre administratif et de propagande », *Le Populaire*, 07/10/1929, p. 1.

⁴ Publicité, *Le Populaire*, 13/05/1931, p. 5.

⁵ « Quelques commentaires, précisions et prévisions... concernant la voix des nôtres », *Le Populaire*, 12/12/1929, p. 4.

temps et de l'espace : pouvoir se faire entendre loin de Paris, dans les zones reculées du territoire français, et déplacer sans cesse le contexte de ses enregistrements pour l'imbriquer dans des contextes ruraux, locaux, afin de mieux les connecter au projet national du parti. Toutefois, l'avantage que représentent les opérations phonographiques basées sur la temporalité du quasi-présent s'estompe à mesure que le disque devient un moyen ordinaire de propagande et qu'il perd en attractivité face à la radio, ce média du direct en plein développement sur lequel lorgnent de nombreuses organisations politiques – sauf quand, jusque dans les années 1970, ces dernières n'y ont pas (ou selon elles pas assez) accès, et qu'elles souhaitent travailler des électors situés dans des territoires restreints tels que ceux des circonscriptions législatives⁶.

Par ailleurs, le temps change les possibilités opératoires d'un enregistrement en l'éloignant toujours plus de son contexte d'origine. Dans ce cas, la médiation de conservation permet des opérations basées sur la mémoire de personnes le plus souvent décédées, ou d'événements plus ou moins lointains. Ainsi, en 1939, les dizaines de disques discours socialistes accumulés par Ersa entre 1929 et 1936 deviennent des agents de la mémoire du parti : Roger Salengro, Jean Longuet, Pierre Renaudel, Jean-Lorris, Émile Vandervelde, qui en ont marqué la vie, ont été enregistrés et sont désormais décédés. La réactualisation de ces voix conservées ouvre la possibilité à court terme d'organiser des commémorations augmentées par le son, mais aussi, à plus long terme, de jouer sur le statut social de l'enregistrement entre document historique et moyen de propagande. Jean-Marie Le Pen, cofondateur en 1963 de la Société d'études et de relations publiques (Serp), profite de cette ambiguïté pour publier un vaste catalogue de disques « historiques » compilant de nombreux enregistrements de propagande présentés comme des documents historiques, et conçus pour réhabiliter les mémoires de mouvements et de régimes d'extrême droite au passé le plus souvent criminel (nazisme, fascisme, royalisme, vichysme...)

⁶ Voir la production pour le Parti communiste français de disques par l'entreprise Uni/Ci/Té au cœur des années 1970 (voir <https://doi.org/10.25721%2Fn3p8-9q02>), ou celle opérée par Unitélédis pour le Parti socialiste au même moment (voir <https://doi.org/10.25721%2F7c2w-rq71>).

(Thomas 2020), ou encore offrir sa lecture d'événements marquants de l'histoire récente comme la Seconde Guerre mondiale ou la Guerre d'Algérie. Au contraire des disques à aiguille des années 1930 qui ne portaient le plus souvent qu'un seul enregistrement par face et n'étaient pas vendus entourés d'une pochette esthétisant une seconde fois leurs contenus sonores, les disques microsillon vendus par la Serp étaient entourés d'une pochette simple ou dépliant, sur lesquelles on pouvait lire un texte de présentation et voir des images.

[INSÉRER IMAGE 1]

Illustration 1 : Dos de la pochette et texte de présentation du premier des quatre volumes de l'histoire sonore de la Guerre d'Algérie proposée par la Serp en 1964 (Collectif, 1964a, *La guerre d'Algérie. I – Le 13 mai 1958*, 9I, 33T). Le texte est signé par Philippe Marçais, ancien député d'Alger et cofondateur de la Serp.

Ces derniers accompagnaient les documents historiques sonores dans un jeu de confirmation mutuelle à haute valeur politique : textes et images orientaient la réception des sons dans un sens favorable à l'univers idéologique de Jean-Marie Le Pen, tandis que les sons fonctionnaient comme des preuves du discours et des représentations historiques, révisionnistes, portés par les images et les textes. Avoir en sa possession les sons relatifs à de tels passés permettait d'engager une opération de révision historique basée sur la proposition d'une expérience sonore de l'histoire qui serait le moment de s'en faire le témoin et de pouvoir en dire la vérité. La médiation de conservation amplifiait ainsi la puissance de conviction de discours politiques tenus sur le passé.

Dans ce cas, il faut remarquer que cette médiation, elle-même conditionnée par son formatage technologique, permet l'imposition à un auditoire de normes imaginaires associées au son

enregistré : l'événement enregistré est l'événement ; il est donc véridique et encadre sa réception dans sa vérité, du moins tant qu'une pensée critique ne s'en distance pas. Comme il est véridatif, c'est-à-dire qu'il produit une vérité relative à sa forme tout en la montrant comme absolue, l'enregistrement voit sa médiation de conservation servir de marchepied à la duplication des dynamiques ou du projet politique dont il propose les représentations sonores. En somme, l'enregistrement peut devenir un modèle et donner sa norme à une action politique à partir de ce qu'il donne à percevoir d'un passé qui affecte son auditoire. Pour conclure un disque Serp de 1967 qui rassemble des documents sonores relatifs à l'Action française, Pierre Juhel, membre fondateur de l'organisation royaliste Restauration nationale, dit aux jeunes militants qui pourraient l'écouter :

« Grande est notre émotion à l'écoute de la voix de ces morts puissants que nous venons de réentendre, de retrouver quelques instants, que nous nous représentons entourés de leurs amis, de leurs bons compagnons eux aussi disparus. [...] Les chants que nous venons d'entendre nous ont fait revivre ces rassemblements extraordinaires qu'aucune salle en France n'était assez grande pour contenir, et ces campagnes au cours desquelles l'opinion publique était empoignée. [...] Comme on pouvait alors se croire près du but... [...] [La] restauration nationale s'emploie à fédérer, et à utiliser tous les dévouements, des plus anciens aux plus jeunes. Quels que soient leur situation et leur âge, tous peuvent y trouver l'occasion de servir, dans nos sections, dans nos groupes de vendeurs où se continue l'esprit des camelots du Roi, dans nos cercles d'étudiants. La France bouge de nouveau !⁷ »

Cette volonté de reconduire le passé dans le présent grâce à sa conservation pourrait aussi procéder de la médiation de reproduction, mais elle serait impossible sans disposer d'un échantillon du passé sonore et de lui donner le sens que l'on désire. Cette capacité de possession

⁷ Juhel P. 1967, *L'Action française (voix et chants)*, Paris, Serp, HF16, disque microsillon 30 cm.

concerne aussi la personne enregistrée : pouvoir faire résonner à volonté un échantillon de la voix d'un orateur à la présence physique rare en maîtrisant totalement la situation d'écoute, est un moyen de créer proximité et adhésion avec quiconque porte avec brio sonore un projet politique (Bauman 2016)⁸. Si la médiation de conservation représente alors une prise symbolique sur la personne enregistrée, elle fait de l'enregistrement une relique qui pourrait devenir un objet de dévotion. Bien que spéculative, l'idée que la série de discours de Benito Mussolini enregistrés au long du processus de constitution de l'Empire italien en Afrique de l'Est entre octobre 1935 et mai 1936 mais sortis en mars 1937, servent à relayer dans les foyers italiens le mythe du Duce, son culte et son amour, en plus de la remémoration d'événements historiques récents, est séduisante. Pour en savoir plus, il faut se pencher sur le travail qu'effectue la médiation *de reproduction*.

Reproduire : une mise en présence

Si l'idée survient que la publication d'un disque de discours du Duce serait motivée par la volonté d'en faire un médiateur d'amour pour le leader fasciste, c'est parce que le moment de la « reproduction » du son enregistré est celui de la manifestation de sa puissance affectuelle et vériditive, c'est-à-dire du surgissement d'une présence (Bauman 2016). Or, cette présence politique peut atteindre l'objectif de mobilisation que la propagande lui assigne parce qu'en affectant son auditoire, elle capte son attention tout en passant pour véridique. On peut considérer la véridicité de l'enregistrement phonographique, revendiquée pour son commerce (Thompson 1995, Maisonneuve 2009) et sans cesse recherchée sur le plan technique (Giuliani 2009), comme une illusion ou un mensonge. Si elle devait procéder du « fardeau platonicien de

⁸ Richard Bauman, en compagnie de Patrick Feather, contribue par ailleurs au présent dossier avec l'article « XXXXX »

la reproduction » (Sterne 2005, 44), elle serait la conséquence d'un aveuglement qui détourna en son temps les premiers producteurs potentiels d'enregistrements – quiconque possédait un phonographe à cylindre –, de la création d'un art spécifiquement phonographique, c'est-à-dire d'une pratique de l'enregistrement qui aurait été une dérivation consciente du réel sonore et de l'imaginaire. Au contraire, Emily Thompson rapporte que la première tentative de commercialisation massive du phonographe à la fin des années 1880 en fit une machine qui permettait de nouer des relations d'affaires sur la base d'un contrat oral, fidèle aux termes du marché à conclure (Thompson 1995, 137). Si les techniques et les technologies phonographiques ont depuis permis la création d'un art spécifique, leurs pratiques politiques n'ont pas visé à diffuser à travers elles un monde ostensiblement modifié, mais dupliqué par elles en taisant les modifications inhérentes à leurs médiations. L'affirmation d'une vérité phonographique est donc un mensonge conforté par une illusion, qui donne aux pratiques politiques une puissance de conviction appréciable à travers les voix désormais sans secret, à la sincérité évidente, de celles et ceux qui portent un projet. Elle donne de la crédibilité aux oratrices et aux orateurs, mais concerne aussi la manifestation d'un monde politique véridique, encore en voie de réalisation, représenté par le son. Dans un tel cadre, l'usage de la phonographie vise donc moins à augmenter la dimension transformatrice des projets politiques qu'à mieux maîtriser leur monde en dupliquant ce qu'ils ont déjà commencé à y mettre en forme, c'est-à-dire en relayant des relevés de leurs productions esthétiques, que celles-ci soient discursives ou musicales.

L'enregistrement fonctionne ainsi comme une démonstration esthétique de ce que sont les valeurs, les symboles et le but d'un projet politique. Par exemple, la sortie des premiers disques de chants prolétariens en avril 1932 par la marque communiste Piatiletka s'accompagne d'un article paru dans *l'Humanité* qui affirme :

« En même temps que les discours, la C.O.T.S.F. a tenté un effort qui brise le cadre étroit des conceptions petites-bourgeoises sur l'art. Il est, dans les divers catalogues des firmes bourgeoises, une série de disques de chants révolutionnaires, comme : l'*Internationale*, le *Chant des Jeunes Gardes*, *Hardi ! Camarades*, etc. Ces disques sont presque tous bien chantés, mais... ! mais il leur manque le souffle dont les ouvriers animent leurs chants. Dépouillés du souffle révolutionnaire, [ils] ne dépassent pas la valeur d'un quelconque refrain de music-hall. Brisant donc les cadres de l'art bourgeois, la C.O.T.S.F. a fait enregistrer [sic] par des ouvriers et des chœurs ouvriers l'*Internationale*, le *Chant des Jeunes Gardes*, *Debout les prolétaires*, *Hardi ! Camarades*, la *Marche des blouses bleues*⁹. »

Ce travail de mise forme concernant ici la reproduction du « souffle prolétarien » par le choix des membres d'un chœur, il peut aussi porter sur la recréation de scènes historiques. Une série de disques proposée dans un catalogue italien de la firme française Pathé en 1928 contenait ainsi des « *scene dal vero* » (Pesce 2004) – des reconstructions sonores d'événements qui n'avaient pas été enregistrés – ayant pour sujet les défaites et les succès de la colonisation italienne de la Lybie et de l'Éthiopie de 1896 à 1913, et qui ont pu servir au régime fasciste à entretenir le soutien populaire à ses visées coloniales en Afrique de l'Est¹⁰. En France, plusieurs disques communistes parus en 1936 sont des montages mêlant discours politique, acclamations, applaudissement, et chants du public s'improvisant en chœur¹¹. Les techniques de collage qui auraient participé à la création d'un art phonographique sont alors mises au service de la recréation d'un réel idéal et donc factice, celui de la réussite totale d'un meeting, dont la

⁹ R. Jacob., « Phono et disques », *L'Humanité*, 08/04/1932, p. 4.

¹⁰ Dischi Pathé, *Catalogo generale 1928*, disponible en ligne à cette adresse : <http://www.icbsa.it/index.php?it/337/dischi-pathe-catalogo-generale-1928>.

¹¹ Voir par exemple : Thorez M. 1935, *Le Front populaire vaincra !*, Piatiletka CO 103, disque à aiguille 25 cm. (<https://doi.org/10.25721%2Fmqhs-xz03>). Ramette A. 1936, *Les communistes au parlement*, Piatiletka 503, disque à aiguille 25 cm. (<https://doi.org/10.25721%2F9p2q-wh92>). Duclos J. 1935, *Le Fascisme ne passera pas*, Piatiletka CO 108, disque à aiguille 25 cm (https://didomena.ehess.fr/concern/data_sets/76537757c?locale=fr) .

duplication, procédant de sa maîtrise, exprime une puissance d'agir toute politique. Que serait en effet un projet politique qui ne pourrait, au moins par le biais d'un enregistrement, exercer sa capacité à mettre le monde en forme selon ses propres termes et à reproduire cette mise en forme, quitte à ce qu'elle soit trompeuse ?

Cette puissance de mise en forme s'exerce enfin au moment de « reproduire » en actes le son enregistré. En effet, sa « vérité » ne peut se manifester qu'à travers l'emploi d'une chaîne d'objets phonographiques dont le choix et la mise en œuvre sont libres. Un travail de production sonore de la reproduction détermine donc sa manifestation, et il n'est pas caché par l'industrie phonographique qui en fait même la publicité – notamment s'agissant du choix des aiguilles pour les premiers disques (Sterne 2005, 50). On apprend à « jouer du phonographe » (Maisonneuve 2006, 22) et donc à performer sa vérité. Dans le cadre de pratiques politiques utilisant des disques, il faut un savoir-faire technique qui deviendra un art à force de maîtrise, mais aussi une bonne connaissance du matériel mis à disposition. Ainsi, comme évoqué plus haut, Ersa produit au cours des années 1930 différentes machines parlantes adaptées à différents espaces, afin d'optimiser la performance reproductive d'un système phonographique selon l'endroit qui accueille la réunion politique. Cette performance d'une vérité unique mais adaptable nous renvoie au thème de l'amplification, dont les significations qu'il rassemble dans le cadre des pratiques politiques ne sont pas toutes relatives au volume et aux textures sonores.

Amplifier : faire impression

On pourrait poser que, depuis l'avènement de l'électrification de l'enregistrement et de la diffusion sonore au milieu des années 1920, l'amplification causée par la transduction phonographique et les usages politiques du haut-parleur relève avant tout du volume sonore (Papenburg 2023, Thomas 2023b). Mais cette amplification n'est pas à proprement parler

phonographique, car la phonographie ne lui est pas indispensable : une radio ou un micro connectés à un amplificateur et à un haut-parleur permettent de la produire. En revanche, on peut considérer comme spécifiquement phonographiques les amplifications relatives à la mise en forme des sons que l'on souhaite enregistrer et la possibilité de les diffuser à volonté. Ces formes d'amplification sont les résultats attendus ou obtenus de la mobilisation des médiations de conservation et de reproduction, et donc de l'exercice de la transduction. Dans le cadre des pratiques politiques, le résultat le plus évident est la multiplication des lieux et des occasions d'écoute des discours et des chants, dont la programmation est libre et permet la construction ingénieuse de réunions politiques dont le déroulement fait se succéder voix vivantes et enregistrées dans un ordre propice à l'amélioration de l'efficacité de la transmission des idées ou de la mobilisation militante. Qu'elle concerne la puissance de conviction d'un rassemblement ou l'ubiquité sonore nouvelle d'un parti, cette amplification est celle de l'existence d'un projet politique et l'on peut la considérer comme étant d'ordre quantitatif. D'autres sont d'ordre qualitatif. Elles permettent notamment de préserver l'efficacité de l'amplification du volume sonore et des occasions d'existence d'une organisation, en jouant sur la variation des modes de constitution des contenus enregistrés. Bien sûr, la variation première de ces contenus se base sur leur type : dans la France des années 1930, quand la propagande sonore enregistrée se massifie, les réunions politiques avec disques donnent à entendre de la musique aussi bien que des discours enregistrés. Mais cette possibilité de variation touche aussi le cœur même de l'enregistrement et de ses conditions de production, pour provoquer des écoutes et des modalités d'affection différentes. Dans l'élan d'une conquête en cours ou achevée du pouvoir, la mise en circulation immédiate de l'enregistrement d'un rassemblement politique exceptionnel et emblématique, comme ceux de la victoire du Front populaire à Paris le 14 juillet 1936 ou de l'Union de la gauche et de son Programme commun le

1^{er} décembre 1972¹², permet probablement d'amplifier la puissance d'adhésion des projets politiques afférents par le travail de l'impression encore vivace d'un événement déjà perçu comme marquant.

Cette pratique d'enregistrement direct peut toutefois être articulée à une pratique de montage, qui vise cette fois à rendre une trace concise de l'événement enregistré. Il semble en effet pertinent d'ôter à un rassemblement ses temps faibles pour s'assurer que ses temps forts soient accueillis avec une plus grande attention, mais aussi parce que les formats phonographiques physiques ne permettent d'écouter que quelques minutes à un peu plus d'une heure d'un événement enregistré. Dans le cas des disques des années 1930 – 3 à 4 minutes environ par face – la concision des discours est une nécessité inhérente au médium, que l'on pourrait alors considérer comme trop limitant. À la suite du congrès du Parti communiste de Villeurbanne en janvier 1936, des brochures de plusieurs dizaines de pages où sont imprimés les discours dits à la tribune par Jacques Duclos, Jean Renaud ou Marcel Thorez sont mises en circulation. En mars, des disques qui reprennent ces discours sont publiés mais n'en proposent que des versions raccourcies, moins riches en informations, en idées, ou en perspectives, que leurs versions textuelles. Cependant, la concision de ces discours enregistrés leur a probablement fait gagner une écoute plus attentive que s'ils avaient été intégraux et répartis sur plusieurs disques. Et il est probable que la raison ayant justifié leur charcutage – quelques lignes d'un discours de Duclos étant puisées sur la quarantaine de pages d'une brochure¹³ – soit le gain de conviction que leur offre la voix de l'orateur, dont le régime de signification, étant sonore, se trouve empli des affects et des représentations audibles d'une personne dont on peut ainsi se sentir plus proche.

¹² Voir et écouter : Blum L., Basch V. 1936, *Rassemblement populaire du 14 juillet*, Ligue française des droits de l'Homme et du citoyen, 6 disques à aiguille 25 cm. (<https://doi.org/10.25721%2Fwqkj-0s21>).

¹³ Voir la brochure Duclos J. 1936, *L'Avenir de la jeunesse. Rapport présenté au VIII^e Congrès national du Parti communiste SFIC, Villeurbanne, 22-25 janvier 1936*, Paris, Publications révolutionnaires ; et le disque Duclos J. 1936, *L'Avenir de la jeunesse*, Piatiletka 504, disque à aiguille 25 cm (<https://doi.org/10.25721%2Fh54g-1h12>).

Cette forme d'amplification rend nécessaire un montage littéraire et incite à considérer de nouveau le montage comme un moyen d'amplification. On a déjà évoqué le montage comme l'articulation de différentes esthétiques dont le but serait d'obtenir une amplification de l'affect, de l'attention, et de l'adhésion militante. Les montages des disques communistes des années 1930 mêlaient une esthétique oratoire aux esthétiques de la réception militante idéale de la parole politique et de la musique à travers *L'Internationale*. On restait donc dans le registre unique de la réunion politique. Cependant, un disque de Pierre Poujade des environs de 1955 donne à entendre un montage plus varié, les enregistrements montés donnant à entendre des contextes et des scènes clairement différents. Une face propose un dialogue qu'un militant et un opposant pourraient avoir chez l'un d'entre eux, entrecoupé de discours manifestement enregistrés au cours d'un ou plusieurs meeting. L'autre propose une présentation de l'argumentaire de Poujade jalonnée de fragments de chansons satiriques dont la prise de son contraste avec celle du discours. Cet exemple éclaire l'importance de la source sonore et la valeur ajoutée de sa transduction. Il n'est pas si différent dans son principe des disques d'histoire révisionniste conçus par la Serp, où des documents sonores à la valeur épistémique indiscutable étaient agencés à des textes et des images pour produire un système d'évocation politique confondable, sans distance critique ou connaissances préalables, avec un authentique discours scientifique. En étant situés dans le temps de façon contradictoire par ce discours qui les rend historiques et par un nouveau format – le disque microsillon en lieu et place de leur disque à aiguille d'origine – qui les inscrit à nouveau dans le présent, ces corps sonores à nouveau médiés prennent un nouveau sens. Leurs capacités de mobilisation affective sont arrimées à de nouvelles fins politiques, les font participer à un nouveau jeu manipulateur, les intègrent à des histoires en cours qui leur sont étrangères. Une dernière disposition d'usage politique de la médiation d'amplification serait ainsi l'amplification d'une maîtrise de l'environnement sonore qui ne concernerait non plus son ordre, mais, à l'aide de la versatilité

opératoire des corps sonores remédiés, l'instauration d'une confusion pleinement opératoire, voulue pour cacher le but politique de la conception d'un disque et de sa lecture.

Pour conclure, pourquoi les médiations de la phonographie ont-elles été mobilisées par les pratiques politiques ? D'abord, tout simplement, parce qu'elles offrent à des organisations politiques de diffuser leurs idées, leurs messages, leurs symboles, leurs représentations, et de le faire en les rendant émouvants. En France, le disque a été pour de nombreuses organisations politiques le seul média librement accessible à la propagande, et son usage résolu a pu en faire, notamment dans le cas du disque socialiste du début des années 1930, plus qu'un média de secours, un média d'expansion et de revendication d'avant-gardisme. Au XX^e siècle, à la l'exception de la période d'Occupation pendant laquelle elle s'arrête, la production de disques partisans s'y concentre autour d'événements politiques majeurs, comme les campagnes électorales pour les catalogues discographiques associés à des partis qui participent à la vie démocratique jusqu'au début des années 1980, ou les crises telles que celle qui suit les émeutes du 6 février 1934, pic d'activité de la maison royaliste Disques Hébertot. En Italie, si le régime fasciste peut s'appuyer sur au moins 900 disques publiés au cours de ses vingt années d'existence et qui relaient plus ou moins directement ses politiques, on remarque des pics de publication en 1935 et 1936, quand l'Italie envahit l'Éthiopie et fonde son nouvel empire, puis entre 1940 et 1942, quand elle rejoint l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. La raison première de la mobilisation politique de la phonographie est donc d'ordre quantitatif ; elle vise à intensifier l'implication politique des masses, quitte à avoir recours au bourrage de crâne, quand elle apparaît nécessaire pour atteindre un objectif ponctuel dans une séquence événementielle particulière.

Mais, prises pour elles-mêmes, les médiations de conservation, de reproduction et d'amplification montrent aussi des raisons de mobilisation d'ordre qualitatif. Posséder et permettre la possession des sons souvent exceptionnels des discours et des chants, offrir en suivant la programmation de moments d'écoute où la politique s'esthétise et gagne une dimension sensible, variant ses ressorts de conviction ; imbriquer des temporalités pour actualiser un surcroît de mobilisation tiré d'une mémoire arrangée par l'enregistrement comme faux souvenir ; mettre en forme le réel et exercer ainsi un pouvoir de maîtrise, évocateur en soi de tout projet politique, mais aussi jouer ainsi sur la vérité et en imposer une en tenant l'enregistrement comme preuve ; tout ceci apparaît dans diverses manifestations de la propagande sonore enregistrée relevées en France ou en Italie au cours du XX^e siècle.

Cependant, il ne faudrait pas considérer que les usages politiques de ces médiations ne procèdent que de pratiques partisans ou militantes. De même que la remédiation est au cœur des pratiques phonographiques, on peut considérer que leur versant politique est lui aussi le fruit du passage de leur contenu opératoire et de ce qu'il active d'un contexte à un autre. La phonographie bouge ou affirme des ordres sociaux. Dès ses premières décennies d'existence et le début de sa socialisation effective et massive, la phonographie fut un moyen de distinction, d'affirmation du pouvoir masculin, d'une nouvelle relation à l'écoute et à la puissance de faire de la musique, de possession d'une œuvre ou du prestige de ses interprètes (Maisonneuve 2009). Elle est une force de production de relations sociales et de représentations sur laquelle les pratiques politiques ont été connectées, souvent sans effort de théorisation préalable, créant ainsi un ensemble d'événements, d'usages, d'agencements et de contenus qui s'inscrit dans le panorama de ses effets sociaux et nous offre une occasion de mieux comprendre son fonctionnement. La propagande sonore enregistrée met en évidence ce qu'il y a de plus politique dans les pratiques qui se saisissent de l'enregistrement sonore. Elle met à notre disposition un matériau riche pour remonter le fil de ces pratiques et tenir un discours plus

général sur ce que devient notre être-au-monde individuel et collectif quand il est décidé d'enregistrer du son et de lire cet enregistrement.

Bibliographie

Bauman R. 2016, « Projecting Presence. Aura and Oratory in Williams Jennings Bryan's Presidential Races » in E. Summerson Carr, M. Lempert (dir.), *Scale: Discourse and Dimension of Social Life*, Oakland, University of California Press, p. 25-51.

Giuliani É. 2009, « La Réception du média », *Revue de la BNF*, 2009/3 (33), p. 9-19.
DOI : 10.3917/rbnf.033.0009.

Helmreich S., 2015, « Transduction », in D. Novak, M. Sakakeeny (dir.), *Keywords in Sound*, Durham, Duke University Press, p. 222-231.

Henriques J. F. 2003. « Sonic Dominance and the Reggae Sound System Session », in M. Bull, L. Back (dir.), *The Auditory Culture Reader*, Oxford, Berg, p. 451-480.

Maisonneuve S. 2006, « De la machine parlante au disque. Une innovation technique, commerciale et culturelle », *Vingtième Siècle. Revue d'Histoire*, n° 92, p. 17-31.

Maisonneuve S. 2009, *L'Invention du disque, 1877-1949. Genèse de l'usage des médias musicaux contemporains*, Paris, Éditions des archives contemporaines.

Papenburg J. G. 2023, « Pleasure and Pain with Amplified Sound. A Sound and Music History of Loudspeaker Systems in Germany, ca. 1930 », in M. Schillmeier, R. Stock, B. Ochsner (dir.), *Techniques of Hearing. History, Theory, and Practices*, Abingdon/New-York, Routledge, p. 36-46.

Pesce A. 2004, *La scena dal vero per disco*, Rome, Istituto di ricerca per il teatro musicale.

Simondon G. 2013, *L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information*, 2^e éd., Grenoble, Jérôme Million, [2005].

Sterne J. 2005, « Pour en finir avec la fidélité (les médias sont des instruments) », *Mouvements*, n° 42, p. 43-53. <https://doi.org/10.3917/mouv.042.0043>

Sterne J. 2015, *Une histoire de la modernité sonore*, Paris, La Découverte.

Thomas J. 2020, *La Propagande par le disque. Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique*, Paris, EHESS.

Thomas J. 2021, « Le disque politique en France (1929-1939) », Thèse en Histoire, Musique, Société sous la direction d'Esteban Buch, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris.

Thomas J. 2023a, « Portrait du disque en médiateur fluide des cultures politiques », *Revista de História*, n° 182, p. 1-37. [<https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2023.199775>]

Thomas J. 2023b, « Le paradoxe du “haut-parleur” : violence sonore et pratiques politiques dans la France de l'entre-deux guerres » in C. Hervet (dir.), *Penser le son, entendre l'inouï. Esthétique et politique de la modernité sonore*, Paris, Classiques Garnier, p. 221-243. <https://dx.doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-14980-4.p.0221>

Thompson E. 1995, « Machines, Music, and the Quest for Fidelity: Marketing the Edison Phonograph in America, 1877-1925 », *The Musical Quarterly*, vol. 79, n° 1, p. 131-171.